

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Абзалова Хуршида Мирзиятовна,
 Профессор кафедры Уголовное право, криминология и
 противодействие коррупции Ташкентского
 государственного юридического университета,
 доктор юридических наук,
 E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА,
 СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ**

For citation: Abzalova Khurshida Mirziyatovna. CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF PREMEDITATED MURDER COMMITTED IN A STATE OF INTENSE MENTAL AGITATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782110>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается уголовно-правовая характеристика умышленного убийства, совершённого в состоянии сильного душевного волнения. Особое внимание уделяется разграничению физиологического и патологического аффекта как состояний, влияющих на степень вины и квалификацию содеянного. Анализируется роль психотравмирующей ситуации и аморального поведения потерпевшего в формировании аффективного состояния у виновного лица. Автор подчёркивает важность индивидуального подхода при оценке эмоционального состояния виновного, а также необходимость учёта психологических характеристик и обстоятельств, предшествовавших преступлению. В статье проводится обзор судебной практики и отмечается, что правильная квалификация убийства в состоянии аффекта требует комплексного психолого-правового анализа.

Ключевые слова: убийство, душевное волнение, физиологический аффект, патологический аффект, психотравмирующая ситуация, аморальное поведение потерпевшего.

Абзалова Хуршида Мирзиятовна,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши
 курашиш кафедраси профессори, юридик фанлари доктори,
 E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА СОДИР ЭТИЛГАН ҚАСДАН
 ОДАМ ЎЛДИРИШНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ТАВСИФИ**

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада кучли рухий ҳолатида содир этилган қасддан одам ўлдиришнинг жиноят-хукуқий тавсифи кўриб чиқилган. Физиологик ва патологик аффектнинг айб даражаси ва қилмишнинг квалификациясига таъсир қилувчи ҳолатлар сифатида фарқланишига алоҳида эътибор қаратилган. Айбдорнинг аффектив ҳолатини шакллантиришда психотравматик вазият ва жабрланувчининг ахлоқсиз хатти-ҳаракатларининг роли таҳлил қилинган. Муаллиф айбдорнинг ҳиссий ҳолатини баҳолашда индивидуал ёндашувнинг муҳимлигини, шунингдек, жиноятдан олдинги психологик тавсиф ва ҳолатларни ҳисобга олиш зарурлигини таъкидлайди. Мақолада суд амалиёти ҳақида умумий маълумот берилган ва аффект ҳолатида қасддан одам ўлдиришнинг тўғри квалификацияси ҳар томонлама психологик ва хукуқий таҳлилни талаб қилиши қайд этилган.

Калит сўзлар: одам ўлдириш, рухий ҳаяжонланиш, физиологик аффект, патологик аффект, психотравматик вазият, жабрланувчининг ахлоқсиз хатти-ҳаракатлари.

Abzalova Khurshida Mirziyatovna,

Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption
of Tashkent State Law University, Doctor of Law,
E-mail: lawyer_abzalova@mail.ru

**CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF PREMEDITATED MURDER
COMMITTED IN A STATE OF INTENSE MENTAL AGITATION**

ANNOTATION

This article examines the criminal law characteristics of intentional murder committed in a state of intense emotional agitation. Particular attention is paid to distinguishing between physiological and pathological affect as conditions that influence the degree of culpability and the legal classification of the act. The role of a psychologically traumatic situation and the immoral behavior of the victim in forming the offender's affective state is analyzed. The author emphasizes the importance of an individualized approach when assessing the emotional state of the offender, as well as the need to consider psychological traits and the circumstances preceding the crime. The article reviews judicial practice and notes that the correct classification of murder committed in a state of affect requires a comprehensive psychological and legal analysis.

Keywords: murder, emotional agitation, physiological affect, pathological affect, psychologically traumatic situation, immoral behavior of the victim.

В условиях современного правового государства обеспечение прав и свобод личности, в частности, права на жизнь, занимает одно из приоритетных направлений совершенствования законодательства. Уголовное законодательство призвано служить надежным механизмом охраны жизни человека как высшего и неотъемлемого права, представляющего фундамент всей системы общественных отношений.

В этом контексте противодействие преступлениям, посягающим на жизнь, особенно умышленным убийствам, в частности совершенное в состоянии сильного душевного волнения приобретает особую актуальность. Эти деяния не только нарушают личную безопасность граждан, но и подрывают основы общественного порядка, вызывая высокий уровень общественной тревожности. Именно поэтому борьба с такими преступлениями остается приоритетной задачей для судебных и правоохранительных органов.

Совершенствование правовых норм, регламентирующих ответственность за убийство, а также внедрение более эффективных механизмов расследования профилактики, правильной квалификации за подобные преступления, является необходимым условием повышения эффективности уголовно-правовой политики.

Убийство — это действия, с помощью которых виновный сознательно причиняет смерть какому-то человеку. Ключевыми его особенностями являются: сознательность, то есть смерть вызывается сознательно, преступник убивает именно потому, что хочет убить. В том случае, если прямого умысла не было и виновный хотел лишь избить, покалечить, причинить боль потерпевшему, а не убить, деяние не может рассматриваться как убийство. Применяться тогда будут другие статьи УК, не содержащие в себе термина «убийство».

Если виновный хотел убить, но жертва выжила, его действия могут рассматриваться как покушение. В зависимости от дополнительных обстоятельств данное преступление может квалифицироваться по разным статьям закона, в том числе как совершенное в состоянии сильного душевного волнения. В законодательстве некоторых стран, в частности в Уголовном кодексе РФ, Казахстана, Кыргызской Республики и т.д. само название статьи именуется как убийство, совершенное в состоянии аффекта, в национальном законодательстве данный термин не применяется ни в наименовании, ни в диспозиции статьи. Само понятие аффекта в психологии при этом понимается по-разному, однако для уголовно-правовых целей его можно сформулировать следующим образом: аффект — это неожиданно возникшая сильная негативная эмоция, под влиянием которой человек в значительной мере теряет самоконтроль. Характерные признаки такого состояния: 1) оно возникает внезапно, ни вызвать аффект, ни уклониться от него человеку невозможно; 2) эмоция является негативной (ужас, горе, ярость, отчаяние), психология знает и положительные аффекты, но в праве они не учитываются, так как под их влиянием убийств не совершают; 3) виновный не становится полностью невменяемым, но самоконтролю практически не поддается.

«Неблагоприятные условия, — пишет О.И. Ольшевская, — особенно если они принимают длительный, затяжной характер, либо следующие один за другим обстоятельства, вызывающие отрицательные эмоции, способны вывести из строя любую, до этого вполне здоровую нервную систему, в том числе принадлежащую к сильному типу»[1].

Внешней формой существования и проявления эмоционального перенапряжения в аффективном состоянии является стремительно нарастающая «вегетативная активность»[2], а индикаторами той и другой активности аффектированного человека становятся, по словам В.А. Лабунской, «выразительные движения»[3]. Психологи отмечают: Ч. Дарвин — гнев, «деятелен и агрессивен», приводит разгневанного человека «к энергичным движениям»[4]; К. Ланге — «гневный ... без рассуждения бросается на недруга и друга... или, если даже сохранил кое-какое самообладание, то бьет по столу, хлопает дверью, рвет что-либо или разбивает в куски, готов разрушить весь мир и может в неистовстве своем проявить такую силу, которая превосходит все то, что в состоянии он сделать в спокойном состоянии»[5]; Т. Рибо — в гневе «нервное раздражение произвольных механизмов усиливается, но в судорожной и беспорядочной форме, движения делаются резкими и разрушительными, тело подается вперед в наступательной позе, человек наносит удары куда попало, голос делается прерывистым и хриплым»[6].

К. Ланге отмечал у гневающегося резкое увеличение прилива крови к лицу, покраснение глаз, надувание и расширение вен, ослабление осязания и слуха, дрожь, бормотание и заикание, др.; у отчаявшегося — паралич группы произвольных мышц, появление умственной лени, вялости, побледнение кожных покровов и дрожь, вздохи и др.; у лица, испытывающего страх, — паралич всех групп произвольных мышц, хрипение и обрывистость голоса, резкое расширение глаз, их неподвижность, выпученность и оцепенелость, внезапное и сильное побледнение кожи, которая покрывается потом и т.п.[5].

Таким образом, аффектом считается душевное волнение, а именно сильное эмоциональное переживания. Признаками состава убийства, совершенного в состоянии аффекта выступают внезапно возникшее сильное душевное волнение, то есть аффект, под воздействием которого осуществляется убийство, противоправное или аморальное поведение потерпевшего, из-за которого возникает аффект у виновного.

В теории уголовного права можно выделить два вида аффекта: патологический и физиологический.

Физиологический аффект представляет собой кратковременное, но интенсивное эмоциональное состояние, возникающее в ответ на внезапное, как правило, психотравмирующее воздействие. Это состояние сопровождается резким повышением эмоционального напряжения — таким как гнев, переходящий в ярость; страх, перерастающий в панику или ужас; тоска, достигающая состояния отчаяния. В таких условиях лицо сохраняет способность к осознанию совершаемых действий, однако в значительной степени утрачивает возможность контролировать своё поведение и руководить им.

При этом частичная утрата самоконтроля и снижение критического восприятия происходящего квалифицируются как физиологический аффект, не исключающий вменяемости, но способный служить основанием для смягчения уголовной ответственности, если будет установлена прямая причинно-следственная связь между противоправным (или аморальным) поведением потерпевшего и наступившим состоянием.

В тех случаях, когда эмоциональное возбуждение достигает такой степени, что лицо полностью утрачивает способность осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, речь идёт о **патологическом аффекте**. Данное состояние приравнивается к кратковременному психическому расстройству и может являться основанием для признания лица невменяемым в смысле статьи 17 Уголовного кодекса. В данном исследовании мы рассмотрим вопрос физиологического аффекта, так как патологический аффект исключает ответственность, с учетом нижеприведенных мнений ученых. Как отметил Саидов Б.В. в своем исследовании, психологи и психиатры относят патологический аффект к временному расстройству душевной деятельности и определяют его как кратковременное или само по себе проходящее заболевание. Впервые патологический аффект привлек внимание немецких ученых в 1868 г., которые по окончании медицинских исследований указали на то, что он представляет собой кратковременное проявление эмоции достигшей своего апогея (ярости негодования). Патологический аффект, как и любой другой, блокирует широту сознания, концентрирует его на каком-то определенном негативном факте и направляет действия лица на блокировку или уничтожение источника раздражения; для него характерна также последующая полная амнезия. Патологическому аффекту сопутствуют резкие вегетативные сдвиги, провоцирующие психические расстройства или рецидивы, а также, ухудшение здоровья (возникновение заболеваний сердца, нервной системы). Таким образом, патологический аффект, включает в себе эмоциональный заряд такой силы, взрыв которого порождает неуправляемое импульсивное действие, лишая больного возможности отдавать себе отчет в своих действиях, что, в совокупности с полным помрачением сознания, исключает вменяемость лица[8].

С учетом наступления уголовной ответственности лишь в состоянии физиологического аффекта необходимо установить его наличие, вызванное указанными в статье 98 УК обстоятельствами, - конструктивный признак этого специального состава убийства, отражающий особенности его субъективной стороны, поэтому он подлежит установлению по каждому уголовному делу этой категории.

Для совершенствования норм УК представляет интерес юридический анализ состава умышленного убийства в состоянии сильного душевного волнения.

Для квалификации убийства как совершённого в состоянии сильного душевного волнения необходимо наличие двух обстоятельств: во-первых, противоправное насилие, тяжкое оскорбление или иные противоправные действия потерпевшего, являющиеся причиной совершения убийства; во-вторых, нахождение виновного лица в момент убийства в состоянии сильного душевного волнения. При отсутствии одного из указанных обстоятельств убийство не может быть квалифицировано как совершенное в состоянии сильного душевного волнения[9].

Объектом преступления являются общественные отношения по обеспечению права жизни другого человека.

Объективная сторона выражается в противоправном лишение жизни другого человека. Это может быть выражено действием – удушение или нанесение смертельных

ударов, либо бездействием, способ может быть любой и для квалификации значения не имеет. В любом случае следует определить, что существует причинно-следственная связь между деянием виновной и последствиями в виде смерти.

Субъектом преступления выступает лицо, достигшее с момента совершения преступления 14 лет.

Субъективная сторона выражается в умысле. Тут необходимо подчеркнуть, что вина характеризуется именно внезапно возникшим умыслом на убийство, а также, что обязательным признаком данного вида убийства является аффектированное состояние субъекта в момент убийства, которое должно быть установлено специалистами (психологами или психиатрами), соответственно при такого рода дел в обязательном порядке назначается комплексная психиатрическая экспертиза.

При данном виде убийства обязательным признаком преступления выступает эмоциональное состояние виновного (эмоции). Но при этом, при анализе субъективной стороне необходимо обратить внимание на не только на то, что лицо в момент совершения преступления находился в состоянии сильного душевного волнения, но и поведение, приведшее к **психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.**

Пример из судебной практики. Приговором Юнусабадского суда по уголовным делам установлено, что гражданка Э. в 1974 году вступила в законный брак с Х. и в период их совместной жизни, с 2010 года, из-за ревности и различных других разногласий между ней и ее мужем стали возникать постоянные конфликты и ссоры.

В начале июля 2024 года гражданка Э., её муж Х. и их сын О. приехали на летние каникулы в дом №N Юнусабадского района города Ташкента. Из-за неразрешённых конфликтов и разногласий между ними, 30 июля 2024 года, примерно в 06:00, между ними произошла ссора и конфликт, в результате которой их сын О. разнял родителей, сделал выговор матери и сказал, что не выйдет из спальни, ссора прекратилась.

Однако в результате возникшего конфликта Х. нанес Э. несколько ударов руками по лицу, причинив ей телесные повреждения, а после высказанных сыном замечаний ее психическое состояние изменилось, и она в состоянии сильного душевного волнения побежала к мужу, находившемуся на кухне дома. нанесла Х. один удар ножом из кухонного шкафа в область «левой груди», в результате чего получил телесные повреждения и скончался[7].

По результатам психологической экспертизы, проведённой по делу, было установлено следующее:

Между подсудимой Р. Эсанбаевой и потерпевшим на протяжении нескольких лет существовали затяжные конфликты. В день происшествия потерпевший несколько раз ударил её рукой, что вызвало у подсудимой резкое изменение психоэмоционального состояния. Также установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния подсудимая находилась в состоянии физиологического аффекта, развивающегося по «кумулятивному» механизму — то есть как результат многолетнего накопления эмоционального и психического напряжения.

Это состояние повлияло на её способность осознавать свои действия и понимать их последствия [10]. Аффективное состояние длилось недолго. Обычно под «аффектом» понимают его классическую форму (внезапный взрыв эмоций), однако существует и другая разновидность — формирующаяся как итог многолетних оскорблений, насилия и унижений, накапливающихся в человеке и в конечном итоге приводящих к внезапному «взрыву».

Аффект — это вспышка гнева в мозгу человека, возникающая в состоянии суженного сознания. В таком состоянии человек не осознаёт последствий своих действий, а контроль над поведением резко ослабляется. У каждого человека аффект проявляется по-разному: для кого-то оскорбление матери может быть крайне болезненным, для другого — менее значимым. Поэтому для объективной оценки аффекта важно учитывать индивидуальные психологические особенности личности.

У подсудимой наблюдается выраженная потребность во внимании, в поддержке со стороны окружающих. Кроме того, у неё выявлена слабость нервной системы, а также отсутствие склонности к преднамеренному насилию, включая убийства. На протяжении длительного времени в её сознании накапливались негативные переживания, усугублявшиеся агрессивным отношением со стороны супруга — его словами, поведением и физическим насилием (в том числе ударами по лицу). Всё это в совокупности стало триггером для развития аффективного состояния.

Также следует учесть возраст подсудимой и то, что она физически слабее потерпевшего. Однако при аффекте возможно внезапное проявление силы, при котором даже физически слабый человек способен оказать сопротивление более сильному противнику и нанести ему телесные повреждения. Конкретно в данном уголовном деле ситуация соответствует признакам деяния, совершённого в состоянии аффекта: подсудимая смогла найти в себе силы сопротивляться более сильному мужчине и ударила его ножом в момент эмоционального срыва.

С учётом вышеуказанных факторов, имеются основания полагать, что на момент совершения преступления подсудимая находилась в состоянии аффекта.

Исходя из судебной практики, анализируя приговор суда, можно сделать вывод о том, что состояние душевного волнения может возникнуть вследствие

длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, соответственно диспозиция статей, предусматривающей ответственность за убийство в состоянии сильного душевного волнения ряда стран, в частности уголовного законодательства РФ, Казахстана, Киргизской республики является более приемлемой, так как законодатель признает, что душевное волнение может возникнуть не только вследствие неожиданного противоправного поведения, но и вследствие длительного противоправного поведения потерпевшего.

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что душевное волнение (аффект) возникает не только случае вызванного противоправным насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно иными противоправными действиями потерпевшего, но и при условиях, когда виновный находился в состоянии, когда он находится в длительной психотравмирующей ситуации. Кроме того, необходимо учитывать, что лицо, совершающее убийство находясь в состоянии душевного волнения, может прибывая в этом состоянии лишить жизни не одного человека, но и более лиц, с учетом повышенной степенью опасности в этих случаях, необходимо установить ответственность за умышленное убийство двух и более лиц.

Таким образом, в целях конкретизации уголовной ответственности предлагается статью 98 УК Республики Узбекистан следует изложить в следующей редакции:

«Статья 98. Умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения

Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного противоправным насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего —

наказывается лишением свободы от пяти до семи лет.

Умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения двух и более лиц, — наказывается лишением свободы от семи до десяти лет».

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Ольшевская О.И. Роль и значение эмоций. – Минск. 1968. –С. 71. (Olshevskaya O.I. The Role and Importance of Emotions. - Minsk. 1968. -P. 71)
2. Суворова В.В. Психофизиология стресса. -М., 1975.-С. 127. (Suvorova V.V. Psychophysiology of Stress. -M., 1975.-P. 127)
3. Лабунская В.А. Психологическое исследование условий, влияющих на успешность

- опознания эмоциональных состояний по выражению лица: Дисс. ... канд. юрид. наук. –Л., 1976. - С. 20. (Labunskaya V.A. Psychological study of conditions influencing the success of identifying emotional states by facial expression: Diss.... cand. jurid. sciences. -L., 1976. - P. 20)
4. Дарвин Ч. Выражение душевных волнений. – СПб., 1896. – С. 46-47. (Darwin Ch. Expression of emotional stirrings. - St. Petersburg, 1896. - P. 46-47)
 5. Ланге К. Аффекты (душевные движения). СПб., 1896. – С.20, 21-22. (Lange K. Affects (spiritual movements). St. Petersburg, 1896. - P.20, 21-23)
 6. Рибо Т. Гнев. Психофизиологический этюд. – СПб., 1899. – С.6. (Ribo T. Anger. Psychophysiological study. - St. Petersburg, 1899. - P.6.)
 7. Приговор Юнусабадского районного суда по уголовным делам от 26 ноября 2024 года (Judgment of the Yunusobod District Court for Criminal Cases dated November 26, 2024)
 8. Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1978. С. 101. ость служит в уголовном праве основанием непривлечения лица к уголовной ответственности (Sidorov B.V. Affect. Its criminal-legal and criminological significance. Kazan: Kazan University Publishing House, 1978. In criminal law, it serves as a basis for not holding a person criminally liable.)
 9. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. Издание второе, переработанное и дополненное / М. Х. Рустамбаев. -Т., 2016. – 1301 с. (Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special Part. Second edition, revised and expanded / М. Н. Rustambayev. -Т., 2016. - 1301 p)
 10. https://www.researchgate.net/profile/Nurmukhammad-Khamidov/publication/388531824_Issues_of_Criminal_Liability_for_Suicide/links/679c593f8311ce680c45ac20/Issues-of-Criminal-Liability-for-Suicide.pdf

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000